

SENSOR, MOTOR VA KOGNITIV QIYINCHILIKLARGA EGA BOLALAR UCHUN MOSLASHTIRILGAN TA'LIM YONDASHUVLARI (FIZIKA FANI MISOLIDA)

Turabova Lobar Xusen qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15099519>

Annotatsiya. Ushbu maqolada sensor, motor va kognitiv qiyinchiliklarga ega bolalar uchun moslashtirilgan ta'lim yondashuvlari muhokama qilinadi. Tadqiqotda fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar uchun mos metod va vositalar ishlab chiqishning dolzarbligi tahlil qilinadi. Sensor qiyinchiliklarga duch keladigan o'quvchilar uchun vizual va eshitish materiallarining ahamiyati, motor qiyinchiliklarga ega bo'lgan o'quvchilar uchun interaktiv va eksperimental ta'lim metodlarining roli hamda kognitiv cheklovlarga ega o'quvchilar uchun bosqichma-bosqich tushuntirish va individual yondashuvlar samaradorligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maxsus ehtiyojli o'quvchilar, fizika ta'limi, moslashtirilgan ta'lim, eksperimental o'qitish, differensial yondashuv, gamefikatsiya.

Аннотация. В статье рассматриваются адаптивные образовательные подходы для детей с сенсорными, двигательными и когнитивными трудностями. В исследовании анализируется актуальность разработки соответствующих методов и инструментов для учащихся с особыми потребностями при преподавании физики. Подчеркивается важность визуальных и слуховых материалов для учащихся с сенсорными трудностями, роль интерактивных и экспериментальных методов обучения для учащихся с двигательными трудностями, а также эффективность пошаговых объяснений и индивидуальных подходов для учащихся с когнитивными ограничениями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, учащиеся с особыми потребностями, физическое образование, адаптированное образование, экспериментальное обучение, дифференцированный подход, геймификация.

Dunyoning eng rivojlangan davlatlarining aksariyat davlatlari va hukumatlari tomonidan inklyuziv ta'lim konsepsiyasi jahon ta'lim tizimi va siyosatini takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilandi. Nogiron bolalar uchun inklyuziv ta'limni joriy etish muammosi, ayniqsa, xorijda bo'lgani kabi, mahalliy ta'lim tizimi uchun ham dolzarbdir. Shu munosabat bilan xorijiy mamlakatlarning qariyb yarim asrlik tajribasiga to'xtalib, uni o'rganish va tanqidiy tahlil qilish, ichki kontekstning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda undan foydalanish imkoniyatini ko'rib chiqish ta'lim tizimimiz uchun ahamiyatlidir.

Insonlarning o'qish jarayonida har xil ehtiyojlari bo'lishi mumkin. Ayrim o'quvchilar turli sensor, motor va kognitiv qiyinchiliklarga ega bo'lib, ularga an'anaviy ta'lim usullari yetarli darajada samarali bo'lmasligi mumkin. Shu sababli, ularning ehtiyojlariga moslashtirilgan yondashuvlar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu o'quvchilarga mos metodlar tahlil qilinadi.

Fizika fani ko'pincha abstrakt tushunchalar va matematik formulalar bilan bog'liq bo'lgani uchun, maxsus ehtiyojga ega bolalar uchun uni o'zlashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Shuning

uchun, fizikani o'qitishda moslashtirilgan yondashuvlar joriy etish muhim. Quyida sensor, motor va kognitiv qiyinchiliklarga ega o'quvchilar uchun moslashtirilgan usullari taqdim etiladi:

1. Sensor qiyinchiliklarga ega bolalar uchun moslashtirilgan yondashuvlar

Ko'rish qiyinchiliklari (zaif yoki butunlay ko'ra olmaydigan bolalar)

- Taktil (teginish orqali) o'quv materiallari:
 - 3D bosma modellar (masalan, atom tuzilishi, kuchlar diogrammasi, elektr sxemalari)
 - Braille yozuvidagi fizikaga oid formulalar va tushuntirishlar
 - Relyefli (ko'tarilgan) diagrammalar va grafiklar
- Ovozni tanib olish texnologiyalari:
 - Ovoz bilan ishlovchi virtual laboratoriyalar va ta'lim dasturlari
 - Jismoniy hodisalarni ovoz orqali tushuntirish (masalan, "tezlanish" tushunchasini tezlashib borayotgan avtomobil tovushi bilan bog'lash)

Ko'rish qiyinchiliklariga ega o'quvchilar uchun misollar keltirib o'taman:

Moddalar zichligini tushuntirish:

Oddiy dars: Odatda zichlikni formulalar va grafiklar orqali tushuntiriladi.

Moslashtirilgan usul: Turli materiallardan tayyorlangan sharlar (yengil va og'ir) suvga solinib, zichlik farqi taktil (teginish orqali) seziladi.

Qo'llaniladigan texnologiya: 3D bosma modellar va Braille yozuvidagi o'quv materiallari.

Elektr toki mavzusini o'rgatish:

Oddiy dars: Sxemalarni chizib tushuntirish.

Moslashtirilgan usul: Maxsus relyefli (ko'tarilgan) simulyatsiya platalari yordamida elektr oqimining qanday harakatlanishini qo'llari bilan sezish.

Qo'llaniladigan texnologiya: Ovoz chiqaruvchi multimediyaga ta'lim dasturlari (masalan, PhET simulyatsiyasi ovoz chiqarish bilan ishlaydi, toki yoqilganda tovush eshitiladi).

Eshitish qiyinchiliklari (zaif yoki butunlay eshita olmaydigan bolalar)

- Vizual materiallar va yozma tushuntirishlar:
 - Video darsliklarda subtitrlar va ishorat tili tarjimonidan foydalanish
 - Infografikalar, chizmalar va animatsiyalardan keng foydalanish
 - Amaliy tajribalar orqali o'rganish:
 - Foton, harakat va to'lqinlarga oid laboratoriya ishlarini ko'rish va tajriba o'tkazish orqali o'rganish
 - Sensorli ekranlar yordamida fizik hodisalarni modellashtirish
- Eshitish qiyinchiliklariga ega o'quvchilar uchun mavzularni moslashtirib o'tishga misollar keltiraman:

To'lqinlar mavzusi:

Oddiy dars: Odatda tovush to'lqinlari sxema orqali tushuntiriladi.

Moslashtirilgan usul: Chiroqlar bilan modellashtirish (masalan, tovush balandlashganda LED chiroqlar kuchayib, pasayganda o'chib turishi).

Qo'llaniladigan texnologiya: Arduino yoki Raspberry Pi orqali ishlovchi vizual modellar.

Issiqlik va harorat mavzusi:

Oddiy dars: Harorat ko'rsatkichlari grafiklar yordamida tushuntiriladi.

Moslashtirilgan usul: Turli haroratdagi materiallarga teginish orqali tushuntirish (sovuq metall va issiq yog'och).

Qo'llaniladigan texnologiya: Termal kameralar yordamida haroratni ko'rish

2. Motor qiyinchiliklarga ega bolalar uchun moslashtirilgan yondashuvlar

(Bunday bolalar harakat cheklovlariga ega bo'lib, jismoniy faoliyat talab qiluvchi tajribalarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.)

- Fizik tajribalarni moslashtirish:

- Robototexnika va avtomatlashtirilgan laboratoriya qurilmalari orqali tajribalarni masofadan boshqarish

- Elektron simulyatsiya dasturlaridan foydalanish (PhET, Algodoo, va boshqalar)

- Kompyuter orqali eksperimentlarni virtual o'tkazish

- Moslashgan jihozlar:

Harakatni cheklovchi o'quvchilar uchun soddalashtirilgan tajriba jihozlari

3. Kognitiv qiyinchiliklarga ega bolalar uchun moslashtirilgan yondashuvlar

(Bu bolalar diqqatni jamlash, axborotni qayta ishlash, tushunchalarni shakllantirish va xotirada saqlashda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.)

- Differensial yondashuv va soddalashtirilgan tushuntirishlar:

- Murakkab fizik tushunchalarni bosqichma-bosqich, vizual va real hayot misollari orqali tushuntirish

- Formulalarni yodlashdan ko'ra, ularni tushunish uchun interaktiv faoliyatlarni qo'llash

- Gamifikatsiya (o'yinlashtirish):

- Fizikani o'rgatishda o'yin elementlari (masalan, o'yinlar, muammolar yechish, LEGO bilan tajribalar)

- Mukofot tizimi yoki motivatsion mexanizmlardan foydalanish

- Ko'rgazmali va tajriba asosida o'rganish:

- Kognitiv rivojlanishdagi qiyinchiliklarga ega bolalar uchun real hayotga bog'langan misollarni ko'rsatish (masalan, "Nyutonning uchinchi qonuni"ni tebranuvchi sharlar yordamida tushuntirish)

4. Moslashtirilgan texnologiyalar va vositalar

Maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar fizikani oson o'zlashtirishi uchun quyidagi texnologiyalar tavsiya etiladi:

- Interfaol simulyatorlar: PhET, Algodoo, Khan Academy va boshqa onlayn vositalar

- Sensorli taxta va interaktiv dasturlar:

- Ekran ustida o'quvchilar qo'llari bilan manipulyatsiya qilishi mumkin bo'lgan virtual laboratoriyalar

- Virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR):

- Nyuton qonunlari, elektr maydonlari va to'liqlar kabi mavzularni tushuntirish uchun VR simulyatsiyalar

- Moslashtirilgan robototexnika loyihalari:

- LEGO Mindstorms, Arduino va Raspberry Pi orqali fizik qonuniyatlarni interfaol tarzda o'rgatish

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4860-son qarori "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2020 yil 13 oktyabr.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 638-son qarori "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim berishga oid normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida", 2021 yil 12 oktyabr.

3. Raxmanova V.S. "Maxsus pedagogika". Toshkent: G'afur G'ulom, 2004.
4. U.U.To'ramuratov, Z.M.Qurbonova, "Inklyuziv ta'lim.Gospital pedagogika" O'quv qo'llanma. Termiz - 2024